

Impacto de la moratoria en la participación laboral de los adultos mayores y en los hogares¹

Luis Beccaria, Ana Laura Fernandez, Ana Paula Monsalvo

Introducción

En América Latina, los regímenes de protección social son predominantemente de tipo bismarckiano, de manera que la seguridad social de los trabajadores queda condicionada a su participación en el mercado de trabajo formal. Sin embargo, los trabajadores registrados constituyen una proporción significativamente menor que en los países industrializados (Beccaria y Maurizio, 2014). El mercado de trabajo de Argentina, como en el resto de América Latina, se ha caracterizado por observar una tasa de informalidad entre los trabajadores asalariados que ronda el 30% y 45% dependiendo el período. Las altas tasas de informalidad laboral pueden proyectarse más allá de la situación de vulnerabilidad presente del trabajador dado que su persistencia desde hace décadas conlleva desprotección laboral y social actual y futura.

A mediados de los años 70 a partir del golpe cívico-militar se inició un régimen neoliberal en lo económico y represivo en términos de las libertades individuales que incluyó la suspensión de la actividad sindical y la desarticulación de las instituciones laborales. Se inició entonces un proceso de profundas transformaciones en el aparato productivo que continuó en la década de 1990. Una de las consecuencias de estos procesos fue el incremento del empleo no registrado sin antecedentes en Argentina. Entre 1980 y 2000 la informalidad laboral (entre los asalariados) casi se duplicó. Asimismo, la informalidad y la alta movilidad ocupacional se intensificaron durante los años 90 bajo un contexto de desempleo creciente y la implementación de políticas flexibilizadoras del empleo tanto en el ámbito privado como en el ámbito público.² Si bien durante el período de crecimiento experimentado en los años 2000 se redujo la proporción de puestos no registrados de la mano del crecimiento de la ocupación, esos avances no alteraron de manera significativa la estructura ocupacional (Bertranou y Casanova, 2013).

En Argentina, en el sistema actual el acceso al derecho de retiro del mercado laboral bajo el amparo de un régimen de Seguridad Social requiere el cumplimiento de dos requisitos básicamente, el primero es contar con la edad mínima de retiro (60 años para las mujeres y 65 para los hombres) y el segundo es haber completado 30 años de aportes a la caja de Seguridad Social.

Es así como la prevalencia de la informalidad se establece como principal obstáculo para garantizar el cumplimiento de los años de aportes que habiliten la percepción de la jubilación y menoscaba el derecho a una jubilación para todos los trabajadores. De este modo se establece una dinámica negativa que retroalimenta la desigual distribución de los ingresos monetarios a

¹ Documento elaborado en el marco del Proyecto *Políticas públicas y el desempeño laboral y social de argentina en los 2000s, con énfasis en la temática de género* (PIO N° 201-40100015-CO), financiado por el CONICET y la UNGS

² Para un análisis de la informalidad entre mediados de la década de 1970 y la década de 1990, ver Beccaria *et al.*, 2000.

lo largo del ciclo de vida³. Muchas personas que participaron en el mercado laboral durante sus edades activas no logran acumular una cantidad de años suficientes en ocupaciones registradas para acceder al beneficio jubilatorio una vez alcanzada la edad de retiro. Además, se suma la existencia de una gran cantidad de personas en edades activas que no realizan aportes genera problemas en la sustentabilidad fiscal del régimen de jubilación solidario (Rofman, et al, 2015). El resultado final de este proceso es que muchos de los trabajadores que cumplen con el requisito de edad para jubilarse se encuentran frente a la imposibilidad de acceder a ese beneficio por falta de aportes

El reconocimiento de este problema por parte del Estado se refleja en los sucesivos intentos de ampliar la cobertura previsional a través de las denominadas moratorias previsionales, -que permitirían, a través de mecanismos y costos diversos, a aquellas personas con aportes insuficientes pasar a ser elegibles para acceder al beneficio jubilatorio.

En este documento se analiza la moratoria implementada desde 2005 que permitió elevar la cobertura de seguridad social a un 93% de los adultos mayores hacia 2010, esto represento que cerca de 2,5 millones de personas con historias contributivas insuficientes pudieran acceder a este beneficio.

En particular, el presente estudio indaga sobre los efectos que la implementación de la moratoria tuvo sobre la participación laboral de los adultos en edad de jubilarse, así como evaluar si hubo efectos indirectos en términos de cambios de estrategias laborales entre el resto de los miembros que conforman el hogar al que pertenece el beneficiario.

El análisis se efectúa a partir de información disponible por la ENAPROSS para el año 2011, el periodo resulta pertinente debido a que hacia fines de 2010 es cuando se alcanza la cobertura previsional más elevada.

Los resultados del análisis cuantitativo evidencian efectos directos negativos en la oferta de trabajo de los adultos mayores beneficiarios en relación a aquellos adultos que no percibían ningún tipo de asignación contributiva. Asimismo, se observaron caídas significativas en la tasa de actividad de los hogares con presencia de adultos mayores beneficiarios de la moratoria previsional.

Políticas de protección a los adultos mayores

Antecedentes en América Latina y el Caribe⁴

La prevalencia de los factores como la informalidad y alta movilidad ocupacional enfrenta a los países de América Latina y el Caribe a principios del siglo XXI a una situación en la que los trabajadores no logran acumular durante su vida activa suficientes años de aporte a los sistemas contributivos de seguridad social para ser elegibles al beneficio previsional a la edad de retiro, aun cuando posterguen la misma. La preocupación por extender algún tipo de beneficio

³ Diversos artículos académicos estudian la temática de la pobreza entre adultos mayores. Sanchez (2000) y Wolf (1989) destacan la condición de vejez como factor que incrementa la probabilidad de encontrarse en situación de pobreza dado que la vejez contribuye a la trayectoria donde los individuos pueden pasar de una condición de subsistencia a pobreza con mayor facilidad que en otras etapas de la vida.

⁴ Esta sección cuenta con los valiosos aportes de Sonia Filipetto.

monetario a los adultos mayores no cubiertos por algún régimen previsional se ha hecho visible en el otorgamiento de una amplia gama de pensiones no contributivas

En este universo podemos agrupar a los países en función del alcance de las prestaciones. Con características de universalidad -pero con cierta restricción geográfica- se han destacado: Argentina (2005 y 2015), Bolivia (1997), El Salvador (2009) y México (2007)⁵. Con programas de complementariedad a aportes a la seguridad social ya existentes pero insuficientes lo han hecho: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Perú y México. Con programas que focalizan en grupos sean individuos con determinado lugar en la estructura social o sector de actividad como por ejemplo el rural o como no perceptores de otros programas (ej. seguro de desempleo)-, avanzaron Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica República Dominicana, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago y, Uruguay.

Algunas otras diferencias entre este conjunto de programas de pensiones no contributivas en América Latina y el Caribe viene dado por las instituciones que llevan a cabo su implementación (Rofman, Apella y Veza, 2015), el peso (o costo) de ellos y el nivel del beneficio otorgado (Bosch y Manacorda, 2012). Los siguientes párrafos describen algunas de estas diferencias al interior de la región.

Según quién ejecuta los programas de pensiones no contributivas, en un primer grupo de países la responsabilidad ha caído sobre la misma institución que gestiona el sistema de seguridad social contributivo. Estos son los casos de Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. En los países restantes son administrados por las instituciones responsables de desarrollo social. Una excepción viene dada por el caso de Paraguay donde programa depende directamente del Tesoro. De acuerdo a Rofman et al. (2012) estas diferencias en la región se deben a la propia capacidad de gestión de cada institución, sobre todo para identificar beneficiarios determinados.

Los programas varían en términos de las condiciones de elegibilidad y en términos de la magnitud monetaria. Muchos seleccionan a los beneficiarios según sus ingresos, como en el caso del *Benefício de Prestação Continuada* de Brasil o las *Pensiones Solidarias* de Chile, en cambio en Bolivia (*Renta Dignidad*) la transferencia es una función inversa de los ingresos, que si bien tiene cobertura universal las transferencias son diferenciadas de acuerdo a que la persona tenga o no otras fuentes de ingresos por pensiones. En otros casos, la cobertura tiene carácter universal entre subpoblaciones, como en el caso de *la moratoria* de Argentina o *70 y más* de México, o *Previdência Rural* de Brasil orientado a beneficiar a los trabajadores rurales sin antecedentes contributivos (Bosch y Manacorda, 2012). Programas de este tipo han llevado a tener coberturas importantes. Se destaca el de Bolivia, donde el programa Ingreso Digno permitió cubrir al 90% de los adultos mayores, o el de Pensión Rural en Brasil, al 48%. Las proporciones llegan al 30% en casos como los de Ecuador, Chile o Panamá (Rofman et. al. 2012: 43)

⁵ A diferencia de Argentina, México y Bolivia tenían un sistema de seguridad social de baja cobertura y los esquemas de pensiones fueron inicialmente introducidos como parte de políticas de reducción de la pobreza. De todos modos, a pesar de estas características, no han montado un esquema donde se seleccione a los beneficiarios por ingreso (Rofman, Apella y Veza, 2015).

También se presentan amplias diferencias en el monto del beneficio otorgado. Medido en términos de dólares corrientes, entre 2002 y 2010, las prestaciones de Bolivia, Chile, Brasil, Panamá y Uruguay eran cercanas a los 100 dólares mensuales. Por arriba de este nivel se ubicaron Barbados (262 USD al 2010), Bahamas (230 USD al 2010) y Trinidad y Tobago (396 USD) y, por debajo, los programas no contributivos de pensiones de Belice (51 USD), El Salvador (50 USD), República Dominicana (43 USD), México (40 USD) y Costa Rica (43 USD).

En definitiva, si bien se reconoce que los esquemas no contributivos cuentan con una larga historia en la región, la tendencia observada en el primer decenio del siglo XXI no tiene precedentes en cuanto a la intensidad y velocidad con que estos sistemas se han expandido. La magnitud del problema de cobertura de seguridad social toma mayor relevancia entre 2000 y 2013 en la región, donde al menos 18 países de la América Latina introdujeron reformas inclusivas buscando aumentar la cobertura de las personas mayores como lo detalla el trabajo de Rofman, et al. (2012).

El régimen previsional en Argentina. Cronología

Desde sus orígenes -que puede situarse a mediados del siglo XX en Argentina, el alcance de las políticas asistenciales no contributivas fue bajo requisitos de acceso restrictivos. La población objetivo de las pensiones no contributivas asistenciales se caracterizaba por pertenecer a alguno de los siguientes grupos: población mayor de 70 años sin cobertura previsional de ningún sistema, población con problemas de invalidez (76% o más de discapacidad) y madres con 7 hijos y más (biológicos o adoptivos), todas ellas en condiciones de vulnerabilidad (Beccaria y Costa, 2020).

En las últimas décadas del siglo XX, el sistema previsional de Argentina registraba niveles relativamente elevados de cobertura. Considerando al conjunto de la población de 65 años o más, la proporción de personas que cobraban alguna jubilación o pensión era de aproximadamente el 75% en 1990 (y un par de puntos adicionales en los años siguientes), cifra que superaba a la media regional en ese momento (de 60%). Este valor cayó a un nivel inferior al 60% en 2005. En el gráfico 1 se observa la evolución de la cobertura previsional de los adultos mayores, la misma muestra una clara tendencia decreciente entre 1994 hacia el año 2005, que se revierte al comienzo de la expansión de la moratoria previsional.

Gráfico 1. Evolución de la cobertura previsional en Argentina. Mayores de 65 años. 1990-2011

Fuente: grafico 4.4, p 106 publicación Bertranou et al (2011)

Desde el año 2003 el Sistema previsional de Argentina ha pasado por distintas etapas y reformas, que, si bien no se realizaron de manera estructurada y con incorporaciones fragmentadas, han ampliado la cobertura horizontal de manera excepcional. A través de este proceso se fueron sumando segmentos de la población que por diversas razones habían quedado desprotegidos o relegados en este aspecto.

En enero de 2004, se aprobó la Ley N° 25.865 que estableció un régimen especial de regularización respecto de ciertas obligaciones vencidas a la fecha de entrada en vigor de la Ley (15/01/04 - Decreto N° 82/04) por el plazo de un año. En febrero de ese mismo año se aprueba el Decreto N° 164/04, que le da el carácter permanente al plan de regularización de las deudas previsionales de los trabajadores autónomos previsto en la Ley N° 24.476 y así puedan acceder a los beneficios previsionales del Régimen General (Ley N° 24.241).

A fines de 2004 se aprueba Ley 25.994 que crea una prestación previsional anticipada y diseña un régimen de moratoria a fin de incorporar al sistema previsional a todas las personas que, habiendo cumplido con la edad mínima para jubilarse al año 2003, no podían hacerlo porque no contaban con la cantidad de aportes requeridos. El régimen permitía completar los años faltantes mediante un plan de pagos. La moratoria establecida por esta legislación caducó el 30 de abril de 2007.

Luego en 2005 el Decreto 1454/05 modifica la ley 24.476 que establecía un régimen de regularización voluntaria de la deuda con el sistema de seguridad social de los trabajadores autónomos existente a septiembre de 1993. Ese decreto, y las normas reglamentarias, posibilitaban que dicha deuda se cancelara a través de un plan de facilidades de pagos de hasta 60 cuotas. Más aún, con la inscripción al régimen, y el pago de la primera cuota, las personas en edad de jubilarse ya comenzaban a recibir la prestación. Las otras cuotas se abonaban por medio de un descuento directo fijo que se hacía al haber correspondiente. Por tanto, este Plan de Inclusión Previsional estuvo destinado a facilitar la incorporación al régimen contributivo de quienes no eran elegibles al mismo ya que posibilitó que personas que tuviesen la edad mínima de retiro a fines de 2004 y no contaban con la cantidad de años de aportes (30) pudiesen completar aquellos adeudados como trabajador autónomo hasta septiembre de 1993.

Precisamente, quienes tenían 60 años de edad en 2004 eran aquellos que, en teoría, podían haber completado sus 30 años de aportes en 1993. Como la incorporación al Plan no requería ningún comprobante de aportes efectivos realizados hasta ese momento, el mecanismo implicaba un fuerte subsidio en tanto independientemente de lo que efectivamente hubiesen aportado, el máximo pago que deberían realizar ascendía a las 60 cuotas.

Las sucesivas moratorias lograron resultados significativos en términos de cobertura. Aproximadamente dos millones de beneficiarios se adicionaron a los jubilados en un corto periodo. La cobertura entre los adultos mayores paso del 68% en 2003 al 91% en 2010.

En 2008 la Ley 25.425 establece la re-estatización del sistema a través del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Se incorporó, también por ley, un mecanismo de ajuste automático de los haberes jubilatorios (Ley de Movilidad Jubilatoria) dos veces por año en base a la evolución de un índice que considera la variación de los recursos tributarios del sistema de seguridad social y de los salarios.

En 2014, la Ley 26.970 estableció una nueva moratoria para autónomos y monotributistas que tuviesen la edad para acceder a la jubilación en septiembre de 2014, o la cumplan en los dos años siguientes, aunque por medio Decreto Nro. 894/2016 del mes de Julio de 2016, fue extendido hasta julio de 2019 para las mujeres. El mismo permite completar los aportes no realizados hasta 2003 y, como en el caso anterior, ello se efectuaba a través de con un plan de pagos de 60 cuotas y con un interés bajo. A diferencia de la de 2005, esta moratoria fijó requisitos destinados a asegurar que las personas que accediesen sean aquellas que presenten la mayor vulnerabilidad. Para ello, se realizaban evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas. También en este caso, al momento de suscribirse la persona se adhiere a un plan de pago de 5 años (60 meses), efectúa el pago de la primera cuota y, en el mes subsiguiente, comienza a recibir el haber jubilatorio mínimo. El resto de la deuda se cancela a través de descuentos mensuales que se le efectúan del pago del beneficio. El acceso a esta moratoria resulta incompatible con el goce de otra prestación previsional de cualquier naturaleza (contributiva o no contributiva).

La normativa no modifica la exigencia de contar con 30 años de aporte, sin embargo, como ya lo disponía la legislación vigente, cuando la persona tiene más edad que la mínima exigida para jubilarse, por cada dos años de exceso se cuenta uno de aportes. Siguiendo a Beccaria y Danani (2012), el mecanismo que incorpora la normativa de la moratoria fue la compra de años de cotizaciones no realizadas y que correspondían a períodos que se declaraban como de trabajo, obteniendo un financiamiento muy ventajoso para su cancelación en cuotas (subsidiadas).

Del total de los beneficiarios de la Moratoria previsional, el 79% participó del mercado laboral pero no logró conseguir una la cantidad de aportes que le permitiera acceder a una prestación contributiva⁶. Quienes se acogieron a este esquema son, de todas maneras, beneficiarios plenos del sistema de pensiones contributivo. Ellos acceden al mismo haber (aunque al mínimo) y a todas sus prestaciones conexas en igualdad que el resto de las personas jubiladas, incluida la del sistema de salud (PAMI). Cabe destacar el hecho de que, una vez finalizado el pago de las cuotas por moratoria, no quedaría rastro visible que evidenciara la diferencia en la modalidad de acceso al sistema respecto a cualquier otra persona jubilada con haber mínimo.

⁶ De ese subconjunto, un 52,8% de los beneficios no se nutrió de aportes; un 23,8% registró entre 1 y 10 años de aportes; un 17,1%, entre 11 y 25 años, y un 6,4%, más de 25 años (MTEySS, 2014).

En términos de alcance, mientras que la política fue intencionalmente pensada para los trabajadores informales, en la práctica cualquiera que cumpliera con los requisitos era elegible. Con el tiempo, el programa se fue conociendo como el de la “jubilación de las amas de casa” porque alrededor del 90% de los beneficiarios eran mujeres (Bosch y Guajardo, 2012). Por otra parte, si bien la ley tiene carácter permanente, establece la posibilidad de cancelar deudas por los años de aporte faltantes desde que el trabajador cumple 18 años hasta setiembre de 1993, ello implica indirectamente que la ley tiene un beneficio decreciente en las cohortes de 1944 en adelante. Bertranou (2015) observa también que el número de beneficiarios de la política se va indefectiblemente reduciendo con el tiempo y las cohortes nacidas después de principios de la década de 1970 (que posiblemente ingresaron en el mercado de trabajo a comienzos de los años noventa) no serán alcanzadas por esta Moratoria.

En un sentido amplio, Danani e Hintze (2011) destacan que con esta política se ha puesto en agenda los valores de solidaridad, de redistribución e inclusión social, así como de re - jerarquización del papel de la intervención estatal como agente igualador, proveedor de certezas y seguridades a las personas.

En 2016 la política de cobertura a quienes no son elegibles por el sistema de pensiones contributivo toma otra dirección y se establece la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM). Es un programa típicamente no contributivo mediante el cual los beneficiarios reciben el 80% de la jubilación mínima, aunque los beneficiarios también cuentan con cobertura de salud y servicios de la obra social PAMI, así como el acceso al cobro de asignaciones familiares (por hijo/hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual).

Participación laboral de los adultos mayores en el contexto de la moratoria previsional

El objetivo específico de este trabajo es evaluar el impacto de la moratoria en el mercado de trabajo, tratando de establecer si la participación laboral de los adultos beneficiados se vio modificada por la implementación de esta política previsional. Luego el análisis se extiende a nivel de hogar indagando sobre el comportamiento de otros miembros que comparten el hogar con adultos mayores que obtuvieron el beneficio de la moratoria.

Los cambios producidos por la moratoria en lo que respecta a la intensidad de la oferta laboral de los trabajadores que pertenecen a un hogar con uno o más beneficiarios del régimen previsional pueden ser variados. Las distintas estrategias laborales dependerán de la elasticidad ingreso de la oferta de trabajo y el rol de cada uno de los miembros en la organización familiar.

La teoría neoclásica sobre la oferta individual de trabajo sostiene la idea que transferencias monetarias no laborales sin condicionamientos producen un efecto ingreso puro. Consecuentemente, un incremento en los ingresos del hogar por esta fuente originaría en respuesta, un aumento de la demanda de bienes normales. Si el ocio es entendido como un bien normal, la oferta de trabajo debería descender como respuesta al beneficio de la moratoria, lo que puede conducir a salidas del mercado laboral (solución de esquina) o a la reducción del número de horas trabajadas (solución interior).

En esta línea resulta lógico suponer que los efectos dependerán de la cantidad de perceptores de ingresos y que se espera que cuantos más trabajadores perceptores hay en el hogar mayor será el impacto en la participación laboral de los adultos mayores y otros miembros. En cambio, si en el hogar solo hay un perceptor de ingresos el impacto de la moratoria sobre la participación laboral puede ser no significativo.

Desde un punto de vista normativo, la reducción en la participación en el mercado de trabajo se interpreta necesariamente como un hecho negativo. Sin embargo, la evaluación en estos términos debería considerar aspectos tales como cuál es el miembro del hogar que reduce su participación, y la calidad del puesto y tipo de tarea a la que renuncia. En particular, si la reducción de la oferta es la del beneficiario de la moratoria y/u otra persona en edad de jubilarse, la valuación cabría considerarla como positiva.

Algunos estudios previos ...

Idealmente las evaluaciones de impacto se llevan a cabo con información estadística provista por diseños de experimentos aleatorizados, donde el grupo control y tratamiento son seleccionados a priori para asegurar la aleatoriedad necesaria entre ambos grupos, luego se observan los resultados a posteriori para concluir sobre el efecto de determinado programa. En el caso de los programas de ayuda a grupos vulnerables, puede suceder que los mismos no contemplen la evaluación de impacto desde su génesis o inclusive aun cuando se plantee la conveniencia de realizarla se plantee un dilema ético al momento de la selección de los casos que acceden y no al beneficio para definir los grupos control y tratamiento.

Por tal motivo, es habitual aplicar un método no experimental que compare la situación actual de los beneficiarios con la de un grupo de control constituido por unidades que no son receptoras de la moratoria a partir de técnicas de emparejamiento. La idea básicamente es encontrar entre quienes no son beneficiarios individuos parecidos a los que si accedieron al beneficio. Una vez que se seleccionan se comparan las variables resultado de interés de ambos de manera que la diferencia estimada puede ser atribuida al programa estudiado.

Bosch y Manacorda (2012) realizan una recopilación minuciosa de estudios sobre los efectos de las políticas sociales llevadas a cabo por distintos países de América Latina sobre distintos aspectos laborales. Concluyen que si bien los programas de protección social son compatibles con una elasticidad ingreso cero respecto al ocio entre los beneficiarios, pero encuentran evidencia de que las pensiones no contributivas pueden tener efectos negativos significativos sobre la oferta de trabajo de los trabajadores próximos a la jubilación.

Dos son las estrategias metodológicas predominantes entre los estudios dedicados a evaluar el impacto en la participación laboral de los adultos mayores beneficiarios de programas de pensiones no contributivas en la región. Por un lado, están los estudios que aplican técnicas econométricas basados en doble o triple diferencias sobre datos de panel. De esta manera se aprovechan los cambios en los criterios de elegibilidad de edad a lo largo del tiempo (y el área) como el caso de Carvalho Filho (2008) que evalúa el impacto en la participación y horas trabajadas de los trabajadores rurales de la reforma implementada en Brasil en 1991. Ellos aplican el método de triple diferencias (DDD) y concluyen con un efecto significativo y negativo en la participación de los hombres. Otro ejemplo es el trabajo de Galiani y Gerlter (2009), quienes evaluaron el impacto sobre el empleo del programa "70 y mas" en Mexico concluyendo que no se encontraron efectos significativos de este programa sobre el empleo.

Por otro lado, se encuentran los estudios que aplican un diseño de regresión discontinua que aprovechan la condición única de un mínimo de edad para acceder al programa. Tal es el caso de la evaluación del programa BPC (Beneficio de Prestacao Continuada) en Brasil (Oliviera *et. al.* 2017) donde los autores encuentran efectos significativos en la menor participación laboral de los adultos beneficiarios y una disminución en el trabajo de los niños miembros del hogar beneficiado.

En Argentina, el trabajo de Berniel *et al* (2013) aplica la metodología de regresiones discontinuas para evaluar si el shock de ingresos derivados de la moratoria incrementa la probabilidad de divorcios en las mujeres adultas mayores. La estrategia fue aplicar diferencias en diferencias en datos de panel utilizando la EPH, definieron dos periodos antes y después del 2007, en tanto consideran que es en ese año cuando la moratoria ha tenido su implementación plena. El grupo tratamiento lo conformaron todas las mujeres nacidas entre 1941 y 1944, es decir que ya habían cumplido 60 en 2004 y por lo tanto hacia 2007 eran potencialmente elegibles, mientras que el grupo control quedo conformado por las mujeres nacidas entre 1950 y 1953, es decir que no eran afectadas por la moratoria al final del periodo de análisis. Cabe aclarar que las autoras realizan una evaluación en términos del efecto conocido como ITT, por sus siglas en inglés *Intended to treat*. Es decir, que no se trata de una evaluación de impacto en términos del efecto promedio del programa sobre los beneficiarios reales, sino del efecto promedio sobre toda la población de elegibles (beneficiados o no, pero elegibles).

Fuente de datos

La fuente de datos que se utiliza en las evaluaciones de programas de transferencias a los hogares suele ser información proveniente de encuestas de hogares. En Argentina la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es la fuente de información utilizada habitualmente en los estudios de este tipo debido a su amplia cobertura geográfica y su carácter continuo. Estas características permiten la aplicación de técnicas de evaluación de impacto más complejas que requieren datos de panel. Sin embargo, no fue posible el uso la EPH para el desarrollo de los objetivos del presente estudio debido a que esta encuesta no cuenta con información sobre los años aportados al sistema de seguridad social y tampoco es posible identificar a las personas beneficiadas por la moratoria⁷.

De esta manera, el presente trabajo utilizó los microdatos de la Encuesta de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS) llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en 2011 en distintas áreas geográficas del país. LA ENAPROSS contempla tanto la cantidad de años de aporte al sistema como la identificación de los jubilados que obtuvieron el beneficio por la moratoria de manera directa. Esta encuesta representa al 74,3% de la población de los aglomerados urbanos de 5.000 y más habitantes. Los datos son representativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza.

Sin embargo, a pesar de contar con características específicas de los perceptores de la moratoria, la información que provee la ENAPROSS tiene algunas carencias en cuanto a su continuidad en el tiempo y a las variables que se utilizan generalmente en este tipo de estudios - por ejemplo, no pudo identificarse al sector informal y solo cuenta con información para el 2011- . Entre las más limitaciones relevantes se encuentra la imposibilidad de distinguir entre los trabajadores que están desocupados y los ocupados no registrados (ambos aparecen en la misma categoría en la ENAPROSS 2011). La encuesta tampoco contempló relevar información sobre ingresos laborales, horas trabajadas, categoría ocupacional, el tamaño del establecimiento donde trabaja, el sector o rama de actividad del trabajador.

Estrategia metodológica

La metodología seleccionada para cuantificar el efecto de la moratoria previsional se fundamenta en un método no experimental basado en la aplicación de técnicas de

⁷ El estudio de Berniel *et al* (2013) utiliza la EPH en su evaluación, sin embargo las autoras explican que la evaluación no se realiza sobre los efectivamente beneficiados por la moratoria sino que aplican el concepto de ITT en su evaluación.

emparejamiento (*matching*) para definir un grupo de control⁸, lo que permite estimar cuál habría sido la situación de los beneficiarios si no hubieran accedido al programa (situación contrafáctica de los beneficiarios). Luego se comparan las variables de resultado del grupo control con las del grupo beneficiario donde, bajo determinadas condiciones, las diferencias observadas se explican por la política particular que se estudia.

Siguiendo la terminología tradicional de este enfoque, D se define como la variable que indica la recepción del ingreso por moratoria (D=1 si el hogar o la persona recibe la transferencia; D=0 si no la recibe); Y es el resultado de interés (donde Y^1 es el resultado en presencia del beneficio e Y^0 en su ausencia). El impacto de la transferencia se mide por el efecto medio del tratamiento en los tratados (ATT), que depende de un *propensity score* $P(X)$:

$$ATT(X) = E[Y^1 - Y^0 / P(X), D = 1]$$

Donde X representa un vector de características observables y $E[\bullet]$ el valor esperado de la diferencia entre los dos resultados, con y sin el tratamiento, en la población que recibe la transferencia (D=1).

Dado que el contrafactual $E[Y^0 / P(X), D = 1]$ no refiere a una situación observable, para estimarlo se emplean técnicas de *matching* a partir de un score, que se estima previamente. Teniendo en cuenta que sólo es necesario identificar el efecto medio del tratamiento en los tratados, es suficiente verificar los supuestos sugeridos en Heckman, Ichimura y Todd (1997): i) la "ignorabilidad" o independencia del tratamiento en media condicional, y ii) la condición de *matching*. La primera condición implica que el grupo de tratados y el grupo de control se seleccionaron solo sobre la base del score; entonces, después de dar cuenta de ello, la asignación al tratamiento es independiente de la media de los resultados; la segunda condición garantiza que por cada valor posible del score existen casos beneficiarios y no beneficiarios.

El parámetro ATT se estima sobre los resultados evaluados para los casos que corresponden a la región de un soporte común de las distribuciones conjuntas de las covariables correspondientes al grupo control y tratamiento. En vista a ello el chequeo de la superposición de regiones forma parte del procedimiento de estimación para asegurar que cualquier combinación de las características observadas en el grupo tratamiento está presente también en el grupo control (Bryson, Dorsett y Purdon, 2002). Formalmente, se determina la región de soporte común a partir de la construcción de la distribución de la densidad del score de participar en el programa para ambos grupos. Smith y Todd (2005) sugirieron aplicar un procedimiento de recorte (*trimming*) para determinar el soporte común. Por lo tanto, se define esta región para aquellos valores con densidad positiva en ambos grupos. Formalmente la comparación se restringe a aquellas unidades que cumplan con la condición: $0 < P(D = 1 | X) < 1$.

⁸ La idea general de la técnica de *matching* es aproximarse a la estrategia del diseño de experimentos aleatorizados logrando que la exposición al programa sea independiente del valor de las covariables, lo que es equivalente a aleatorizar los grupos control y tratamiento antes de la aplicación del programa.

Para la estimación del contrafactual involucrado en la comparación, se aplica como técnica de *matching* el método del “vecino” más cercano.⁹ Aunque también se presentan otras técnicas como método por kernel y regresión lineal local para dar mayor robustez a los resultados alcanzados

El impacto de la moratoria se evalúa sobre la participación en el mercado laboral en términos de la PEA para lo cual se contemplan los siguientes niveles de análisis: (1) jubilados beneficiarios de la moratoria; (2) hogares con ingresos por moratoria.

A fin de estimar el efecto puro de la moratoria (sin considerar las estrategias laborales del hogar cuando hay otros miembros activos o el rol del trabajador secundario frente al nuevo ingreso por moratoria) se toma como población objetivo los hogares compuestos exclusivamente por adultos mayores que no perciben jubilación contributiva y/o pensiones. Este tipo de hogares representan el 4,6% del total de hogares relevados en la ENAPROSS 2011 (aproximadamente a 374.688 hogares), de los cuales el 67.2% está cubierto por moratoria y conforma al grupo ‘tratamiento’ y el 32.8% restante no tiene ningún tipo de cobertura y componen al grupo ‘control’ de la evaluación.

De manera complementaria se indagó sobre el efecto del beneficio previsional sobre la tasa de actividad promedio del conjunto de los miembros del hogar para evaluar un posible efecto en las estrategias familiares respecto a la participación laboral. Pero en este caso, el ejercicio se realizó considerando todos los hogares con al menos un adulto mayor que no recibiese jubilación por aportes.

El modelo aplicado para construir el score basado en la probabilidad de ser beneficiario está condicionado por las características personales del beneficiario: género, edad, relación de parentesco, región, nivel educativo, ser beneficiario de programas sociales; como también características del hogar donde vive el individuo como sexo del cónyuge si lo hubiera y del jefe, variables referentes al clima educativo (máximo nivel educativo del jefe de hogar y cónyuge) y variables habitacionales por ejemplo si tiene o no calefacción, variables relativas al saneamiento, al tipo de régimen de tenencia de la vivienda (propia, alquilada, prestada, otras), el clima educativo del hogar, etc. Cabe destacar que, dada la estructura de corte transversal y puntual de la ENAPROSS, no fue posible controlar si los hogares de los grupos de tratamiento y de control muestran tendencias similares en las variables de resultado antes de la puesta en marcha del programa como sugiere, por ejemplo, Duflo (2001).

Análisis descriptivo

Los datos de la ENAPROSS 2011 confirman que la moratoria implementada significó un importante avance en términos de cobertura: en 2011 el 88% de los adultos mayores residentes en las jurisdicciones de la encuesta estaban cubiertos por el sistema de jubilaciones y pensiones. El 63,4% contaba con una jubilación, el 18,8% con ingresos por jubilación y pensión, y el 9% sólo con una pensión (la mayoría de ellas de carácter contributivo), en tanto que el 11,6 no estaba cubierto.

La encuesta también reveló que un 38,4% de los jubilados habría ingresado por moratoria (1,1 millones de personas aproximadamente). Es decir que alrededor de 4 de cada 10 adultos

⁹ De acuerdo con esta alternativa, la construcción del contrafactual de la variable de resultado para cada caso tratado se efectúa a partir de un promedio simple de las realizaciones de la misma variable para un subconjunto de casos pertenecientes al grupo de control, cercanos en términos de la probabilidad condicional de recibir el beneficio, dado un conjunto de atributos observables. En el presente trabajo cada subconjunto estará compuesto por los 5 “vecinos” más cercanos.

mayores jubilados, no contaban con los años de aporte suficientes para acceder a una jubilación sin moratoria, ente ellos un 11,9% eran hombres y un 88,1% mujeres. Tal como lo indican los gráficos 2 y 3, la moratoria alcanzó a personas de distinta franja etaria, superando siempre los 60 años, donde sobresale en todos los grupos la preponderancia de mujeres beneficiarias. Al mismo tiempo, abarcó a individuos de los 5 quintiles del ingreso familiar per cápita (IPCF), ordenados por el ingreso per cápita familiar, aunque es notoria la concentración en los quintiles 3ro y 4to.

Gráfico 2: Distribución de adultos mayores que accedieron a la moratoria por grupos de edad y sexo (en cantidad de personas)

Fuente: ENAPROSS, 2011.

Gráfico 3: Distribución de adultos mayores que accedieron a la moratoria, según quintiles del IPCF

Fuente: ENAPROSS, 2011.

Respecto a su participación en el mercado de trabajo el 79% de los ingresantes declaró haber trabajado alguna vez. Dentro de este subgrupo, como se demuestra en los gráficos 4 y 5 el mas de la mitad de los jubilados por moratoria han trabajado más de 25 años, pero no han contado con los aportes suficientes por haber trabajado en condiciones de informalidad.

Gráfico 4: Distribución de los adultos mayores que accedieron a la moratoria por años de trabajo acumulados.

Fuente: ENAPROSS, 2011.

Gráfico 5: Distribución de adultos mayores que accedieron a la moratoria por años de aportes acumulados.

Fuente: ENAPROSS, 2011.

El Cuadro 1 compara algunas características relevantes entre los siguientes grupos de adultos mayores a) población jubilada por moratoria, b) población sin cobertura y c) población jubilada por la vía tradicional (sin moratoria)¹⁰.

¹⁰ En la encuesta citada el primer grupo abarca a 1.091.929 personas y el segundo a 1.610.506 personas.

Se observa una diferencia marcada entre el perfil de los beneficiarios de la moratoria previsional (grupo “a” en el Cuadro 1) y de los adultos sin cobertura (grupo “b”) en relación al de los jubilados por años de aportes (grupo “c”). La estructura familiar entre los jubilados por moratoria y los adultos sin cobertura presenta una participación entre jefes y cónyuges más homogénea que en el grupo de los jubilados por aporte. Esta diferencia se verifica principalmente entre las mujeres ya que entre los hombres los grupos similares en este aspecto. Asimismo, los adultos mayores que pertenecen a los grupos a y b conforman hogares de mayor cantidad de miembros y con mayor participación femenina.

El promedio de edad es menor en los primeros dos grupos, 71 y 65 años respectivamente, en relación con los jubilados por aportes, que presentan una media de 74 años. El mismo orden se observa cuando las edades se analizan por sexo.

Los beneficiarios de la moratoria registran menor nivel educativo tanto en comparación con los no cubiertos como respecto de los jubilados por aportes. Entre estos dos últimos grupos, las estructuras según escolarización son relativamente parecidas entre sí, aunque en promedio, el perfil denota mayor nivel educativo entre los no jubilados. Ello puede deberse a que en este grupo se encontrarían en mayor proporción los profesionales de índole liberal que pueden continuar ejerciendo su profesión más allá de la edad de jubilación. De hecho, la tasa de actividad en este grupo es significativamente más alta que la correspondiente a los otros dos.

Cuadro 1: características de los adultos mayores en edad de jubilarse por tipo de cobertura previsional y sexo

Características	Jubilados por moratoria (a)			Sin cobertura (b)			Jub. no morat. y pens. (c)		
	Total	M	H	Total	M	H	Total	M	H
Posición en el hogar									
Jefe	46.6	43.0	72.8	49.5	34.0	88.3	67.3	52.9	85.3
Cónyuge	40.2	44.3	9.8	40.9	54.4	7.3	17.7	26.2	7.3
Otros miembros	13.2	12.7	17.4	9.6	11.7	4.3	14.9	21.0	7.4
Edad	71.2	71.4	70.8	64.6	63.6	66.9	74.1	74.0	74.3
Años de educación									
Hasta secundaria incompleta	83.8	83.1	88.3	53.0	51.5	56.8	65.3	65.6	64.8
Terciaria incompleta	13.5	14.2	8.4	25.4	26.0	24.0	20.8	19.1	23.0
Terciaria completa	2.7	2.7	3.3	21.6	22.5	19.2	13.9	15.3	12.2
Participación laboral									
Inactivos	86.0	88.3	68.9	39.5	50.2	12.6	84.4	88.0	79.8
Activos	14.0	11.7	31.1	60.5	49.8	87.4	15.6	12.0	20.2
Grupo quintílico IPCF									
I	8.8	8.0	12.5	19.9	23.9	16.2	7.1	6.2	7.8
II	20.3	16.9	35.4	10.8	14.7	7.4	15.7	15.7	15.7
III	25.6	23.5	34.7	22.2	19.4	24.6	25.7	25.1	26.3
IV	24.6	28.3	8.1	20.2	26.9	14.1	26.3	27.4	25.5
V	20.7	23.3	9.2	27.0	15.1	37.7	25.1	25.6	24.7
Mujeres	88.1			71.4			55.4		
Miembros en el hogar	2.9			3.1			2.6		

Fuente: Elaboración propia en base a datos provenientes de la EANNA,2011

Resultados

Como se señaló más arriba, se realizaron dos evaluaciones a partir de la metodología descripta: la primera considera el efecto de la moratoria en la participación laboral de los miembros de hogares compuestos solo por adultos mayores. En segundo lugar, se evalúa la tasa de actividad

promedio familiar en hogares donde vive por lo menos un adulto mayor en edad de jubilarse. En ambos casos, se excluye a hogares con algún perceptor de jubilación por aportes y/o pensiones.

Gráfico.6 Propensity score(PS) . Grupo control vs. tratamiento

a) PS de ser beneficiario en hogares sólo con adultos mayores sin jubilación por aportes ni pensiones

b) PS de ser beneficiario en hogares con presencia de mayores sin jubilación por aportes ni pensiones entre los miembros adultos.

Fuente: estimación en base a datos provenientes de la ENAPROSS 2011

En los gráficos 6a) y 6b) se muestran los scores estimados sobre la probabilidad de ser beneficiario de la moratoria dadas las características involucradas calculadas a partir de un modelo de regresión logística (las estimaciones correspondientes se detallan en la tabla A.1 del Anexo). En ambos gráficos se verifica que a lo largo de las distribuciones la existencia de casos pertenecientes a ambos grupos (control y tratamiento) con propensiones similares de ser beneficiarios, y que solo una proporción muy baja de beneficiarios queda fuera del soporte común, es decir que no encuentran casos con el mismo *propensity score* entre aquellos que no lo fueron. Los casos que se encontraron fuera del soporte común no fueron considerados en la evaluación en ninguno de los dos casos.

Luego de realizar el emparejamiento entre los individuos seleccionados se espera que el grupo control replique en características al grupo tratamiento, es decir que ambos sean similares. La similitud entre los grupos depende directamente de la calidad del emparejamiento. Para poder verificar que se haya alcanzado un nivel mínimo se procedió a evaluar mediante una prueba de igualdad de medias en cada covariable utilizada para la estimación del score. En el anexo se presentan el cuadro A2 donde se detallan los tests aplicados que dan cuenta que el balance es adecuado en términos generales para ambos modelos.

Una vez identificado el grupo control, se promedian los resultados observados en el grupo tratamiento y por otro lado los correspondientes a los casos contrafactuales para la variable de interés '*participación laboral de los adultos mayores*' o '*tasa de actividad del hogar*', dependiendo el caso. Luego, la cuantía del efecto puro de la moratoria sobre la variable de interés puede interpretarse como la diferencia entre estos dos promedios. Esta medida se conoce como efecto promedio sobre los tratados por el programa ATT por sus siglas en inglés (*average treatment effect on the treated*)-.

Con el objetivo de independizar las conclusiones del método de emparejamiento seleccionado se emplearon dos métodos alternativos al del vecino más cercano, el emparejamiento con un método kernel y otro que utiliza una regresión lineal local. En el cuadro 2 se presentan los resultados para ambos modelos.

Cuadro 2. Efecto del programa en la participación de la PEA de los adultos mayores que componen hogares exclusivamente de adultos sin jubilaciones o pensiones contributivas.

Variable resultado	Tipo de matching	Tratamiento	Control	Diferencia	T-stat
Participación del adulto en el mercado laboral	Vecino mas cercano n=5	0.104	0.358	-0.254	-3.5
	Kernel	0.104	0.376	-0.272	-4.7
	Local linear regression	0.104	0.367	-0.263	-2.7
Tasa de actividad del hogar	Vecino mas cercano n=5	0.34	0.61	-0.27	-11.01
	Kernel	0.34	0.64	-0.30	-14.70
	Local linear regression	0.34	0.64	-0.30	-7.35

Fuente: estimaciones en base a datos proveniente de la ENAPROSS

Los resultados observados en el Cuadro 2 están en línea con los alcanzados por Manacorda y Bosch (2012) en tanto evidencian que el efecto de la ley de moratoria sobre la participación laboral de los beneficiarios fue **negativo y significativo estadísticamente**, es decir que el acceso a la moratoria previsional de los adultos mayores que pertenecían a hogares compuestos por solo personas mayores generó una menor participación en el mercado de trabajo en comparación a la tasa que hubieran tenido en caso de no haber accedido al beneficio. También se evidenciaron efectos negativos y significativos sobre la tasa de actividad del hogar, es decir que las estrategias familiares en cuanto a la participación laboral de los adultos activos que componen el hogar se modificaron cuando uno o más de los adultos en edad de jubilarse accedió a la moratoria.

Reflexiones finales

Muchos estudios que analizan los efectos de las pensiones no contributivas se centran en la reducción de la pobreza y la desigualdad como efectos positivos y directos. El presente estudio se focalizó en la participación de los adultos en el mercado de trabajo que también compone parte de los impactos directos del programa. Sin embargo, surgen otras preguntas relevantes que conforman el conjunto de efectos de segunda ronda, no por ello menos importantes. Preguntas relevantes aparecen en el análisis sobre que otros efectos pueden conllevar estos ingresos adicionales dentro de la familia, que pueden afectar la oferta laboral de los otros miembros del hogar, pueden implicar alguna variación sobre el nivel educativo de los jóvenes. Además, estas transferencias no contributivas al ser permanentes podrían cambiar la estructura familiar y así sucesivamente.

La multiplicidad de los efectos puede ser extensa y el requerimiento de datos exigente. Se espera continuar en la investigación de esta línea en la medida que se encuentren herramientas metodológicas adecuadas para llegar a conclusiones válidas.

BIBLIOGRAFIA

Beccaria, L., J. Carpio y A. Orsatti (2000) “Argentina, informalidad laboral en el nuevo modelo económico”, en J. Carpio, E. Klein e I. Novacovsky, *Informalidad y Exclusión social*, OIT/CFE/Siempro.

Beccaria, L. y Maurizio, R. (2014) “Hacia la protección social universal en América Latina. Una contribución al debate actual”. *Problemas del Desarrollo*. Volume 45, Issue 177, April–June 2014, Pages 37-58

Beccaria, A y Costa, M.I (2020) “Mercado de Trabajo y Seguridad Social: La Lógica contributiva puesta en entredicho”. *Revista Ciudadanias*. UNTREF

Beccaria, A. y Danani, C. (2012). “La política previsional argentina 2003-2011: balances, desafíos e incógnitas sobre la protección”. *Argumentum*, Vol. 2, N° 4. Universidad Federal do Espiritu Santo (Brasil). Disponible en <http://www.periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/3897/3609>

Berniell, I ; de la Mata, D y Machado, M.P. (2013). "The impact of a permanent Income shock on the situation of women in the household: the case of a pension reform in Argentina," *Documentos de Trabajo 011037*, Universidad del Rosario.

Bertranou, F.; Cetrángolo, O ; Grushka, C. ; Casanova, L. (2011) “Encrucijadas en la seguridad social argentina: reformas, cobertura y desafíos para el sistema de pensiones” 1ra. ed. Buenos Aires: CEPAL y Oficina Internacional del Trabajo, 2011

Bertranou, F. y L. Casanova (2013) “Informalidad laboral en Argentina: Segmentos críticos y políticas para la formalización Buenos Aires”, Oficina de País de la OIT para Argentina

Bosch, M y Guajardo, J. (2012). *Labor Market Impacts of Non-Contributory Pensions. The Case of Argentina’s Moratorium*. Inter-American Development Bank.

Bosch, M y Manacorda M, (2012). "Social Policies and Labor Market Outcomes in Latin America and the Caribbean: A Review of the Existing Evidence," *CEP Occasional Papers 32*, Centre for Economic Performance, LSE.

Danani, C. y Hintze, S. (2011) “Introducción. Protección y seguridad social para distintas categorías de trabajadores: definiciones conceptuales, propuestas de abordaje e intento de interpretación”, en *Protecciones y desprotecciones: la seguridad social en la Argentina 1990-2010*. Danani, y Hintze (Coord.). Los Polvorines. Universidad Nacional de General Sarmiento.

Galiani, S. y P. Gertler (2009). *Informe Final Sobre los Cambios del Programa 70 y más*. SEDESOL, 2009.

Heckman, J., Ichimura, H., & Todd, P. (1997). *Matching as an Econometric Evaluation Estimator: Evidence from Evaluating a Job Training Programme*. *The Review of*

Economic Studies, 64(4), 605-654. Retrieved February 24, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/2971733>

Juárez, L. (2007). "The effect of an Old-Age Demogrant on the Labor Supply and Time Use of the Elderly and Non-Elderly in Mexico". Instituto Tecnológico Autónomo de México, Discussion Paper 07-06.

Rodrigues de Oliveira P., Kassouf A.L., de Aquino J.M., (2017) "Cash transfers to the elderly and its spillover effects: Evidences from a non-contributory program in Brazil", Journal of Economic Studies, Vol. 44 Issue: 2, pp.183-205, <https://doi.org/10.1108/JES-04-2015-0059>

Rofman, R; Apella, I. & Vezza, E. (2015). Beyond Contributory Pensions. World Bank.

Sánchez, P. (2000). "Sociología de la Vejez versus Economía de la Vejez." Papers Revista de Sociología, Vol. 61, pp. 39–88, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain.

Woolf, S. (1989). "Los pobres en la Europa moderna". ed. Crítica.

Berniell, I ; de la Mata, D y Machado, M.P. (2013). "The impact of a permanent Income shock on the situation of women in the household: the case of a pension reform in Argentina," Documentos de Trabajo 011037, Universidad del Rosario.

ANEXO

Cuadro A1 Regresión logística

a) Probabilidad de ser beneficiario de la moratoria. Población: Personas que componen hogares exclusivamente de adultos mayores sin jubilados por aportes y/o pensionados.

Covariables	Coef.	P>z	[95% Conf. Interval]	
Sexo (hombre)	-0.817	0.029	-1.549	-0.085
Jefe	1.291	0.003	0.426	2.157
Cónyuge	1.237	0.022	0.180	2.293
<i>Nivel educativo</i>				
Secundaria inc	-0.466	0.325	-1.392	0.461
Secundaria compl	-1.344	0.003	-2.240	-0.448
Terciaria incomp	-2.153	0.005	-3.663	-0.644
Terciaria compl	-1.983	0.002	-3.245	-0.722
<i>Clima educativo</i>				
Primaria compl.	-0.275	0.41	-0.929	0.379
Sec. Incompl	-0.455	0.366	-1.441	0.532
Sec. Compl.	-0.036	0.944	-1.040	0.969
Terciaria incomp.	0.888	0.265	-0.674	2.450
Terciaria compl.	0.068	0.913	-1.152	1.288
<i>Años de aporte</i>				
1=Hasta 10 años	-0.392	0.196	-0.986	0.202
2=De 11 a 24 años	-1.115	0	-1.676	-0.553
3=25 años ó más	-2.424	0	-3.060	-1.788
<i>Region</i>				
14= Provincia de Córdoba	0.509	0.184	-0.243	1.261
50= Provincia de Mendoza	0.361	0.367	-0.424	1.146
64= Provincia de Buenos Aires	0.895	0.025	0.110	1.680
82= Provincia de Santa Fe	-0.006	0.987	-0.777	0.765
90= Provincia de Tucumán	-0.511	0.217	-1.323	0.301
Hogar con jefe varon	-0.535	0.303	-1.555	0.484
Hogar con conyuge	-0.190	0.665	-1.048	0.668
Conyuge x Sexo	-0.990	0.102	-2.177	0.197
Vivienda propia	0.553	0.022	0.080	1.026
Calefaccion	0.622	0.401	-0.829	2.074
Conexiones a serv. básicos de saneamiento	0.193	0.532	-0.413	0.799
Constante	0.755	0.426	-1.103	2.614

Fuente: estimación en base a datos provenientes de la ENAPROSS, 2011

b) Probabilidad que el hogar tenga beneficiarios. Población: Hogares con presencia de adultos mayores sin jubilados por aportes ni pensionados

Covariables	Coef.	P>z	[95% Conf. Interval]	
<i>Clima educativo</i>				
Primaria compl.	-0.408	0.027	-0.770	-0.047
Sec. Incompl	-0.638	0.004	-1.069	-0.208
Sec. Compl.	-1.207	0.000	-1.597	-0.816
Terciaria incomp.	-1.482	0.000	-1.990	-0.974
Terciaria compl.	-1.969	0.000	-2.383	-1.554
<i>Region (Gran Buenos Aires)</i>				
14= Provincia de Córdoba	0.197	0.347	-0.214	0.608
50= Provincia de Mendoza	0.646	0.005	0.195	1.097
64= Provincia de Buenos Aires	0.638	0.003	0.217	1.059
82= Provincia de Santa Fe	0.271	0.222	-0.164	0.707
90= Provincia de Tucumán	0.202	0.351	-0.223	0.627
Hogar con jefe varon	-0.962	0.000	-1.407	-0.518
Hogar con conyuge	0.639	0.004	0.210	1.069
Conyuge x Sexo	-0.911	0.004	-1.531	-0.292
Vivienda propia	0.369	0.004	0.116	0.623
Calefaccion	0.003	0.994	-0.750	0.756
Conexiones a serv. básicos de saneamiento	0.632	0.000	0.344	0.919
Constante	1.035	0.021	0.154	1.917

Fuente: estimación en base a datos provenientes de la ENAPROSS, 2011

Cuadro A2. Test de balance de medias entre covariables del grupo tratado y control

Covariables	Media		%bias	t-test	p>t
	Tratados	Control			
Hombre	0.123	0.114	2.300	0.570	0.569
Jefe	0.504	0.445	11.800	2.250	0.025
Conyuge	0.461	0.530	-14.000	-2.600	0.009
Conyuge x Sexo	0.050	0.039	4.300	1.000	0.320
<i>Nivel educativo (H sec incomp)</i>					
hasta Terciario incomp	0.139	0.146	-1.800	-0.410	0.684
Terciaria incomp.	0.036	0.030	1.800	0.590	0.557
<i>Clima educativo</i>					
Primaria compl.	0.404	0.447	-9.400	-1.650	0.099
Sec. Incomp	0.118	0.090	8.500	1.730	0.085
Sec. Compl.	0.154	0.146	1.900	0.400	0.691
Terciaria incomp.	0.032	0.028	1.800	0.430	0.666
Terciaria compl.	0.071	0.072	-0.300	-0.080	0.935
<i>Años de aporte (sin aportes)</i>					
1=Hasta 10 años	0.162	0.203	-11.500	-2.020	0.044
2=De 11 a 24 años	0.116	0.127	-2.800	-0.600	0.551
3=25 años ó más	0.039	0.028	3.000	1.140	0.253
<i>Region</i>					
14= Provincia de Córdoba	0.238	0.274	-8.600	-1.540	0.123
50= Provincia de Mendoza	0.175	0.123	14.000	2.760	0.006
64= Provincia de Buenos Aires	0.265	0.301	-9.100	-1.540	0.123
82= Provincia de Santa Fe	0.165	0.133	8.300	1.700	0.089
90= Provincia de Tucumán	0.093	0.086	2.000	0.440	0.658
Hogar con jefe varon	0.573	0.643	-14.400	-2.700	0.007
Hogar con conyuge	0.589	0.637	-10.000	-1.870	0.062
Vivienda propia	0.789	0.737	12.400	2.340	0.019
Calefaccion	0.986	0.981	3.500	0.750	0.455
Conexiones a serv. básicos de saneamie	0.866	0.771	28.300	4.710	0.000

Fuente: estimación en base a datos provenientes de la ENAPROSS 2011

